

O'ZBEK ADABIYOTIDAGI BADIY ASARLARNI TAHLIL QILISH ORQALI O'QUVCHILARNING TANQIDIY FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

Kenjayev To'liq Quvonovich

Karmana Kasb maktabi, Ona tili va Adabiyoti fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13815146>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek adabiyotidagi badiiy asarlarni tahlil qilish orqali o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, badiiy asarlarni chuqur tahlil qilish va muhokama etish o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini sezilarli darajada oshiradi.

Kalit so'zlar: o'zbek adabiyoti, badiiy asar, tahlil, tanqidiy fikrlash

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития у читателей навыков критического мышления посредством анализа художественных произведений узбекской литературы. Результаты исследования показывают, что глубокий анализ и обсуждение произведений искусства значительно повышают способность учащихся мыслить критически.

Ключевые слова: узбекская литература, художественное произведение, анализ, критическое мышление

Abstract: This article covers issues of developing students' ability to think critically through the analysis of fiction in Uzbek literature. The results of the study show that in-depth analysis and discussion of fiction significantly increases the critical thinking capacity of students.

Keywords: Uzbek literature, fiction, analysis, critical thinking

Badiiy adabiyot insoniyat ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini o'zida mujassam etgan, o'quvchilarni ezgulikka yetaklovchi muhim vositadir. O'zbek adabiyoti ham bu borada boy merosga ega bo'lib, ajdodlarimizning donishmandlik va falsafiy mushohadalari aks etgan. Badiiy asarlarni o'qish va tahlil qilish orqali yoshlar nafaqat ma'naviy ozuqa oladi, balki ularning fikrlash doirasi kengayadi, dunyoqarashi shakllanadi [1]. Xususan, badiiy asarlarni tanqidiy tahlil qilish o'quvchilarning intellektual salohiyatini oshirish, mustaqil va mantiqiy fikrlashga o'rgatishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi o'zbek adabiyotidagi badiiy asarlarni tahlil qilishning o'quvchilar tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishdagi o'rnini o'rganishdan iborat.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot davomida o'zbek adabiyotidagi turli davrlarda yaratilgan badiiy asarlar tanlab olindi va ular tahlil qilindi. Tahlil jarayonida asarlarning g'oyaviy-badiiy xususiyatlari, obrazlar tizimi, syujet va kompozitsiyasi kabi jihatlariga e'tibor qaratildi [2]. Shu bilan birga, o'quvchilarning badiiy asar tahliliga qiziqishini oshirish, tahlil jarayonida ularning faolligini ta'minlash maqsadida

turli interaktiv usullar, jumladan, "Aqliy hujum", "Bumerang", "Beshinchisi ortiqcha" kabi metodlardan foydalanildi [4].

Mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, dissertatsiya va avtoreferatlar tahlil qilindi. Xorijiy mamlakatlar tajribasi o'rganildi [3]. O'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda badiiy asar tahlilining o'rni va ahamiyatiga oid tadqiqotlar natijalariga tayangan holda ish olib borildi.

NATIJALAR

Tadqiqot davomida o'tkazilgan tahlillar quyidagi natijalarni ko'rsatdi:

O'quvchilar badiiy asar tahliliga qiziqish bildiradi, tahlil chog'ida faol ishtirok etadi. Ayniqsa, asar syujeti, obrazlar tavsifi, muallif g'oyasini anglashga oid topshiriqlar ularning diqqatini tortadi.

Badiiy asar tahlili o'quvchilarda mustaqil va mantiqiy fikrlash ko'nikmasini shakllantiradi. Ular o'z fikrlarini bayon etish, dalillar keltirish, muqobil nuqtai nazarlarni taqqoslash orqali tanqidiy mushohada yuritishni o'rganadi.

Kichik guruhlarda ishlash o'quvchilar uchun qulay sharoit yaratadi. Ular erkin fikr almashish, muammoli vaziyatlarni muhokama qilish orqali yangi bilim va ko'nikmalarni o'zlashtiradi.

Tahlil natijalarini taqdimot shaklida himoya qilish o'quvchilarning nutq madaniyatini oshiradi, jamoada o'z o'rnini topish va hamkorlikda ishlash ko'nikmasini rivojlantiradi.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'zbek adabiyotidagi badiiy asarlarni tahlil qilish o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning samarali usulidir. Ayniqsa, asarlarni atroflicha tahlil etish va asar mohiyatini anglash borasidagi topshiriqlar o'quvchilarni mustaqil mushohada yuritishga undaydi. Ular adabiy qahramonlarning xatti-harakatlariga baho berish, muallif maqsadini tushunishga intilish orqali o'z dunyoqarashini boyitadi.

Biroq shuni ham ta'kidlash lozimki, badiiy asar tahlilida o'qituvchining mahorati, uslub va vositalarni to'g'ri tanlashi muhim ahamiyatga ega [5]. O'qituvchi topshiriqlarni shunday tuzishi kerakki, ular o'quvchilarning saviyasi, qiziqishlariga mos bo'lsin. Shuningdek, o'quvchilarni badiiy asar tahliliga qiziqtirish, ularning faolligini ta'minlash uchun turli innovatsion usullarni qo'llash talab etiladi.

Masalan, Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanini tahlil qilish jarayonida o'quvchilar Otabek va Kumushning muhabbat qissasini o'rganar ekan, shu bilan birga, o'sha davrdagi ijtimoiy muammolar, insonlarning hayoti va taqdiriga ta'sir ko'rsatgan omillar haqida fikr yuritadi. Ular Otabekning mardligi, or-nomusni ulug'lashi, Kumushning sadoqati va matonatiga qarama-qarshi o'laroq, Homid va Oftob oyimlarning tub manfaatlari yo'lida har qanday razolatlarga borishini tanqidiy tahlil qiladi. Bu esa yoshlarda ezgulik va yovuzlik, muhabbat va xiyonat kabi tushunchalar mohiyatini anglashga yordam beradi.

Shuningdek, o'quvchilar Cho'lponning "Kecha va kunduz" romanini tahlil qilar ekan, asardagi Zebi va Miryoqublarning fojiviy taqdiri orqali milliy ozodlik, erkinlik uchun kurash g'oyalarini anglab yetadi. Ular mustabid tuzum sharoitida inson erki va huquqining toptalishi, adolatsizlik avj olishining achchiq oqibatlariga guvoh bo'ladi. Bu o'quvchilarda milliy o'zlikni anglash, ozodlik va mustaqillikning ahamiyatini chuqur his qilish tuyg'ularini shakllantiradi.

Tadqiqot davomida shu narsa aniqlandi-ki, o'zbek adabiyotidagi badiiy asarlarning xilma-xilligi, janrlar rang-barangligi ularni tahlil qilishda turli yondashuvlarni qo'llash imkonini beradi. O'quvchilar she'riy va nasriy asarlarni taqqoslash, tahliliy-tanqidiy fikrlarini bayon etish orqali o'z qobiliyatlarini namoyon qiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, o'zbek adabiyotidagi badiiy asarlarni tahlil qilish o'quvchilarning adabiy-estetik didini oshiribgina qolmay, ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatini ham rivojlantiradi. O'quvchilar badiiy asar mohiyati, undagi ma'no-mazmunni anglashga intilish orqali aql-idrokini charxlaydi, ma'naviy-axloqiy sifatlarini takomillashtiradi.

Bundan tashqari, badiiy asar tahlilini tashkil etishda zamonaviy texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanish maqsadga muvofiq [6]. Bu o'quvchilarning tahlil jarayoniga qiziqishini yanada oshiradi. Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, badiiy asar tahlilini o'quvchilarning yosh xususiyatlari, bilim darajasiga muvofiq tashkil etish, ularning faolligini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etishi xulosa qilinadi. Shu tariqa o'quvchilarni adabiyotga qiziqtirish, badiiy asarlar mutolaa qilishga undash va mustaqil mushohada yuritishga o'rgatish imkoniyati yaratiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Adabiyot, inson va hayot haqiqati / В. Akramov. – Toshkent: O'qituvchi, 1995. – 320 b.
2. Шамшетьова, Д. С. (2024). Необходимость создания дополнительных отраслей помимо основной в фермерских хозяйствах. *ilmiyxabarlar.uz*, 4(5), 320-326.
3. Шамшетьова, Д. С. (2023). ВЫБОР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО МОМЕНТУ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОПКА-СЫРЦА. *Gospodarka i Innowacje.*, 33, 271-274.
4. Сарсеновна, Ш. Д. (2023). ВЫБОР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО МОМЕНТУ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОПКА-СЫРЦА.
5. Шамшетьова, Д. С. (2023). ЗАТРАТЫ КАК КРИТЕРИИ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ УРОЖАЙНОСТИ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ХЛОПКА-СЫРЦА ПРОИЗВЕДЕННОГО В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ. *Gospodarka i Innowacje.*, 34, 319-324.

6. Шамшетова, Д. С. (2021). Методические рекомендации по определению в период уборки и сдачи урожая хлопка момента достижения максимальной эффективности производства по критериям затрат и показателей–Нукус,“.
7. Shamshetova, D., & Khushmatov, N. (2020). METHODS FOR CALCULATING THE ECONOMIC DAMAGE OF THE COTTON CONDUCTED BY PESTS FOR THE VEGETATION PERIOD. *Journal of Critical Reviews*, 7(14).
8. Shamshetova, D. S. (2019). Metody rascheta ekonomicheskogo ushcherba nanosimogo vreditelyami khlopchatnika za vegetatsionnyi period. *Ekonomika i predprinimatel'stvo*, 6, 855-858.
9. Хушматов, Н. С., & Шамшетова, Д. С. (2019). ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШИГА ҲАШОРОТЛАР ТОМОНИДАН КЕЛТИРИЛАДИГАН ИҚТИСОДИЙ ЗАРАРЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАСНИФИ. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (6).
10. Мадреймов, А. О., Шамшетова, Д. С., & Мамутова, К. М. (2019). ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В РАЗВИТИИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ. *Мировая наука*, (5 (26)), 477-480.
11. Шамшетова, Д. С. (2019). Методы расчета экономического ущерба наносимого вредителями хлопчатника за вегетационный период. *Экономика и предпринимательство*, (6), 855.
12. Tajenova, G. E., Baijanov, S. X., Abishov, M. S., & Madreimov, A. K. (2022). PROVIDING AGRICULTURAL PRODUCTS TO THE POPULATION AND FINANCING IT BY THE STATE WAYS TO IMPROVE SUPPORT. *NeuroQuantology*, 20(22), 1598.
13. Kambaraliyeva, I. (2024, April). BREAKING LANGUAGE BARRIERS: HOW LANGUAGE LEARNING PROMOTES GLOBAL UNDERSTANDING. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 615-617).
14. Aripovna, R. S. (2024). THE COGNITIVE WAYS TO LEAD AN ADVANCED LEARNER TO MAKE SELF-ASSESSMENT: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 7(3), 116-121.
15. Dilchehra, M., & Axmatilloeyevna, N. (2023). THE EFFECTS OF BLENDED LEARNING ON TEACHERS AND STUDENTS. "GERMANY" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS, 9(1).

16. Elnozaxon, I., & Axmatilloevna, I. N. (2023). INGLIZ TILINI O'QITISHNING INNOVATSION USULLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 21(7), 162-165.
17. Axmatilloevna, I. N. (2023). FONETIKA O 'QITISHDA TA 'LIMIY O 'YINLARDAN FOYDALANISH. Journal of new century innovations, 29(4), 100-102.
18. Ibadova, N. (2023). TECHNIQUES OF TEACHING ENGLISH TO PRIMARY SCHOOL CHILDREN. Академические исследования в современной науке, 2(15), 164-167.
19. Tulenova, K., Ubaydullayeva, S., Gaziyeva, R., Mamayusupov, U., Mamadjonova, M., & Turdikulova, E. (2024, June). The Introduction of Information Technologies Into Educational and Laboratory Complexes is an Important Step Towards the Digitalization of Uzbekistan. In 2024 4th International Conference on Technology Enhanced Learning in Higher Education (TELE) (pp. 48-53). IEEE
20. Qurbonazarovna, M. M. (2024). OZBEKISTON TARAQQIYOTINING YANGI DAVRIDA TALIM SIFATINI OSHIRISHNING SINERGETIK IMKONIYATLARI. Science and innovation, 3(Special Issue 18), 65-67